

MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Abdirimova Nasiba Axmedjanovna

Xorazm viloyati xiva tuman 3-sonli maktabning
matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Matematikani o‘qitishda masalalar markaziy rol o‘ynaydi va o‘quv jarayonining ham vositasi, ham maqsadi sifatida e‘tirof etilishi mumkin. O‘quvchi nuqtayi nazaridan masala ta‘limning maqsadidir, chunki u masala yechilishini daftarga qayd etish, natijani olish va uni to‘g‘riligini tekshirish kabi tushuniladi.

Kalit so‘zlar: A.A.Stolyar, klassifikatsiyalash, Pedagogik texnologiyalar, Geometriya, Audial, Exstrovert, Introvert.

O‘qituvchi nuqtayi nazardan masala o‘qitish vositasi hisoblanadi. U —ma‘lum bir matematik nazariyani shakllantirishga yordam beradigan natijalarni olish uchun masalani tavsiya etadi. Mazkur holatda matematikani —masalalar – nazariya – masalalar sxemasi bo‘yicha o‘qitish haqida gapirish lozim. A.A.Stolyar masalalarni shakllantirishda nomatematik sohada yuzaga kelgan muammoli vaziyatlardan kelib chiqishni va ulardan mos masalalarni shakllantirish zarurligini ta‘kidlaydi. Maqsad bunday masalalarni matematik vositalar yordamida yechishda berilgan ma‘lumotlarning yetishmasligi, bu esa nazariyani chuqurroq o‘rganish lozimligi kabi faktlarni o‘rnatishga olib keladi. Nazariy materiallarni qayta ishlash yana masalalar (matematik va amaliy) orqali amalga oshiriladi. Masalalarning ko‘p xilliligi ularni ma‘lum tanlangan asoslarga ko‘ra klassifikatsiyalash ehtiyojini keltirib chiqaradi. Bunday asoslar didaktik maqsadlar, bajaruvchi vazifalari, tuzi-lishlari, yechilish usullari va boshqalar bo‘lishi mumkin. Matematikani o‘qitish jarayonida masalalar quyidagi didaktik maqsadlarga xizmat qiladi: 1. Matematikani o‘rganishga qiziqishni orttiradi; 2. O‘rganiluvchi tushunchalar hamda harakatlar uslublarining

propedevtikasini yaratadi; 3. Nazariy materiallarni (o‘rgatuvchi masalalar) ni o‘zlashtirishga yordam beradi; 4. Asosiy tipdagi masalalar (mashqlantiruvchi masalalar) ni yechish ko‘nikmalarini shakllantiradi; 5. Intellektni, dunyoqarashni, ma‘naviy sifatlarni (rivojlantiruvchi masalalar) rivojlantirishga yordam beradi. Yuqorida ko‘rsatilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish butun ta‘limning maqsadiga erishish imkonini beradi. Jumladan, ma‘lum tipdagi masalalar ta‘limning alohida maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Geometriyani o‘qitish jarayoni algebrani o‘qitishdan bir muncha farq qiladi. Geometriyada adabiyotlar bilan ishlash ko‘nikma va malakalarini shakllantirish mashg‘ulotlarda kompyuterli, informatsion va boshqa zamonaviy o‘qitish texnologiyalari, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, pedagogik mazmundagi amaliy (rolli) o‘yinlar, o‘quv – tadqiqotchilik va referat topshiriqlarni bajarish qo‘llaniladi. Bundan tashqari psixologik-pedagogik fanlar bo‘yicha darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, ma‘ruza matnlari — Pedagogik texnologiyalar faniga tegishli bo‘lgan tarqatma materiallar, EHM, o‘qitish ko‘rgazmalari (plakat, jadval, diagrammalar) va texnik vositalaridan foydalaniladi. Geometriya fani o‘quvchilar uchun biroz murakkablikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sabab texnik vositalardan foydalanish har bir o‘quvchiga individual yondashuvni ta‘minlashi va turli darajadagi murakkablikka ega topshiriqlarni ishlab chiqish, individual qobiliyati hamda tayyorgarligiga qarab bir dars doirasida turli o‘quvchilarga taklif etishni ta‘minlashi mumkin bo‘ladi. Shuni ta‘kidlaymizki, — matematika fani ta‘limda asosiy tayanch fan ekanligi, uning bo‘limlari ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, informatika, chiziqli va nochiziqli dasturlash, makro va mikro iqtisod, ekonometriya, iqtisodiy tahlil, moliyaning miqdoriy metodlari, logistika va boshqa fanlarning asosiy bilimlarini egallashda muhim qurol sifatida ishlatilishi e‘tiborga olinadi. Ananaviy metodlarning ibtidosini ilk falsafiy va pedagogik tizimlar tashkil etadi hozirgi davrda ulardan 5 tasi inobatga olinadi: amaliy, ko‘rgazmali, ifodali, kitob bilan, video darslik. Matematika darsining o‘ziga xos tomonlari, eng avvalo, bu o‘quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu xususiyatdan biri shundan iboratki, unda arifmetik material bilan bir vaqtda algebra va geometriya elementlari ham

o‘rganiladi. Talabalarning psixologik imkoniyatlari va o‘qisho‘zlashtirish faoliyati natijalari o‘zaro bir-biriga doimo mos kelavermaydi, shuning uchun psixologik imkoniyat va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari natijalari sistemali ravishda hisobga olib boorishi zaruriyati tug‘iladi. Ayni mana shu borada AQSh ta‘lim tizimida olib borilayotgan izlanishlar ijobiy natija bermoqda. Bunda mutahassislar tomonidan tuzilgan mahsus testlar yordamida talabalarni quyidagi guruhlariga ajratishadi. Vizual talaba-ko‘rish orqali malumotlarni samarali qabul qiladi Audial talaba –eshitish orqali Reflektor qobiliyatli talaba –tahlil qilish,tajriba,soolishtirish orqali Introvert talaba –kam muloqot qiladi,energiyasi ichida bo‘ladi chuqur o‘ylab tez o‘zlashtiradi Exstrovert talaba –ko‘p gapiradi,tinmay energiya sarflaydi bir joyda tura olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligi oshirishga xizmat qiladi. Toshkent. O‘zbekiston. 2011.
2. Sh.Alinov, O.R.Xolmuhammedov, M.A.Mirzaxmedov. 9-algebra 2006-yil
3. www.ziyouz.com